

UO'K: 631.41:631.45:630

SHOVQINGA QARSHI KURASHDA O'SIMLIKlardan FOYDALANISHNING AHAMIYATI

B.N.Raupov

Qarshi DU o'qituvchi

Annotatsiya: Maqolada shovqinga qarshi kurashda o'simliklardan foydalanishning ekologik ahamiyati bo'yicha dunyoda olib borilayotgan ilmiy izlanishlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tovush, ekologiya, shovqin, kasallik, o'simlik.

ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТЕНИЙ В БОРЬБЕ С ШУМОМ

Annotatsiya: В статье рассказывается об экологической значимости использования растений в борьбе с шумом.

Ключевые слова: звук, шум, болезнь, растительность

THE IMPORTANCE OF USING PLANTS IN NOISE CONTROL

Annotation: The article provides information on the scientific research carried out in the world on the ecological importance of plant use in the fight against noise.

Keywords: sound, ecology, noise, disease, vegetation.

Kirish. Mamlakatimizda aholi soni va ehtiyojlari ortishi bilan turli transport vositalari, sanoat korxonalarini ham ortib bormoqda, bu esa o'z navbatida asrimizning eng katta ekologik muammolaridan biri bo'lgan shovqin miqdorini ham ortishiga sabab bo'lmoqda. Xar bir kishi kundalik xayot faoliyati davomida ma'lum tovushlar, shovqinlar ta'sirida bo'ladi. Shovqin bu turli chastotaga ega tovushlar yig'indisi bo'lib, sanoat, transport va maishiy shovqinlarga ajratiladi.

Doimiy kuchli tovush va shovqinlar kishilarning asab tizimiga salbiy ta'sir etib, ularda turli kasalliklarni yuzaga keltiradi. Butun dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlaricha, sayyoramiz aholisining 5%ida eshitish a'zolari kasalliklari kuzatiladi. Rossiya federatsiyasida 12 mlnga yaqin kishi quloq og'irligidan aziyat chekadi. Dunyo statistikasiga ko'ra 12% ishlab chiqarish jarayonidagi baxtsiz hodisalar jadal shovqin va ishchilarning eshitish qobiliyati sustligidan kelib chiqadi. [1]

Tadqiqotlarning ko'rsatishicha shovqinli tashkilotlarda kasallanish o'rtacha me'yorlardan 20% yuqori. Shovqin ta'sirida boshning ichki bosimi, tana qon bosimi ko'tariladi, yurak urushi, nafas va uyqu maromlari, endokrin tizim ish faoliyati buziladi. Shovqin xotirani, ko'rish o'tkirligini, ishchanlikni, diqqatni va ogohlantiruvchi belgilarga sezgirlikni kamaytiradi. Doimiy yuqori shovqin ta'sirida ishlab chiqarish 66% gacha kamayadi, hisob ishlarida hatolar 50% ga ortadi. Shundan hulosasi qilish mumkinki 80 db dan yuqori bo'lgan shovqinlardan nafaqat quloq, balki qon-tomir, asab va hazm organlari ham zararlanadi.[2]

Yoshi katta kishilar shovqin ta'siridan ko'proq zararlanadilar. Shovqinga 27 yoshgacha bo'lganlarning 46%i, 28-37 yoshdagilarning 57%i, 38-57 yoshdagilarning 62%i, 58 yoshdan keyin 72%i boshqalarga nisbatan ta'sirchan bo'ladilar. Shovqin ta'siri yosh va asab tizimi holati bilan bog'liq bo'lganidan, shovqindan keksalar ko'proq shikoyat qiladilar. O'tkazilgan so'rovlar taxlilicha, aqliy mehnat qiladigan kishilar, jismoniy mehnat qiladiganlarga nisbatan shovqindan ko'proq behalovat bo'ladilar. Bu ularning asab tizimi charchaganligiga bog'liq bo'ladi. [3]

Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining eng ko'p uchraydigan kasbiy xavf omillarini baholash bo'yicha o'tkazgan so'nggi tadqiqotlariga ko'ra, Yevropa davlatlarida kasalliklarning kamida 1.6 foizi mehnat sharoitlari sabab yuzaga kelishi aniqlangan. Unga ko'ra, xavflarning asosiy omillari sifatida: shikastlanish (40%), shovqin (22%), kanserogenlar (18%), xavfli zarralar va ergonomik omillar (3%) keltirilgan. Surunkali kasbiy kasalliklar sifatida esa, bel og'rig'i (37%), eshitish qobiliyatining pasayishi (16%), o'pka zararlanishi bilan bog'liq kasalliklar (13%), astma (11%) va saraton (9%) ko'rsatilgan. O'zbekistonda esa Quloqning turli darajadagi kasalliklari bilan kasallanganlar 1000/2 ni tashkil qilmoqda.[4]

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki shovqin manbalarining ta'sirini o'rganish, salbiy ta'siridan kishilarni muxofaza qilish bugunning dolzarb muammolaridan biridir.

Maqsad: Sanoat, transport va maishiy shovqin ta'sirini kamaytirishda dunyoda qilinayotgan ilmiy ishlar asosida yashil o'simliklarning rolini o'rganish.

Amerika olimlarining moddalarning tovushni tarqalishiga ta'sirini o'rganish uchun atlantika okeanida o'tkazgan tajribalari shuni isbotladiki, suvlikda 500 metr pastda portlatilgan 1,5 kglik bombalar ovozi qisqa vaqt ichida 4500 km uzoqlikdagi Bermud orollarida qayd qilindi. Shunday kuchga ega portlash havoda o'tqazilganda tovush kuchi 4kmgacha yetdi. O'rmon hududida shunday quvvatli bomba ovozi bor yo'gi 200 metrda so'ngan. [5]

Shovqinning ta'sirini oldini olish uchun aholi yashaydigan joylarda ko'kalamzorlashtirish muhim ahamiyatga ega, Ma'lumotlarga ko'ra bir qator ekilgan daraxt 2-4 db shovqinni yutadi. Istirohat bog'larida, ko'kalamzorlashtirilgan maydonlarda daraxtlar shovqinni 70 % gacha yutadi. Shahar sharoitida to'g'ri o'tkazilgan daraxtlar shovqinni 20 % gacha yutishi mumkin.[6]

Shahar hududida ko'cha atrofida yashil o'simliklardan iborat shovqinga qarshi himoya qobig'ining kengligi o'rtacha 10-30 metrni tashkil etib, 10 metr kenglikda bo'lganda, daraxtlar 3 qator va shaxmat usulida joylashishi kerak. Daraxt shoxlari 25% shovqinni yutib, 75 %ini tarqatib yuboradi. Baland bo'yli daraxtlar ostiga turli butalar ekiladi. Butalar qatori 6-7 db shovqinni yutadi. Maydonda o't osimliklarni bo'lishi shovqinni 5-7 dbgacha kamaytiradi. Yirik transport yo'llari atrofida yashil himoya hududlari kengligi 30 metr va kamida 7 qator daraxt ekilishi kerak. Ma'lumotlarga ko'ra igna bargli daraxtlar, keng bargli daraxtlarga nisbatan shovqinni ko'proq yutadi, bu borada archa 7 db va qarag'ay 9 db ga shovqinni kamaytiradi. [7]

Mamlakatimiz hududida davlatimiz rahbari tashabbusi bilan 2021-yil 5-noyabrda "Yashil makon" umummilliy loyihasi e'lon qilindi hamda Prezidentimizning o'tgan 2021yil 30-dekabrda "Respublikada ko'kalam zorlashtirish ishlarini jadallashtirish, daraxtlar muhofazasini yanada samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni chiqdi. Loyiha doirasida yiliga 200 mln tup daraxt va buta ko'chati ekish rejalashtirilgani yaxshi natija bermoqda. Yangi O'zbekistonimizda esa 2019-2020 yillarda o'tkazilgan "Bir million daraxt"aksiyasi davomida barcha hududlar jami 3 million 800 ming tupga yaqin mevali va manzarali daraxt ko'chatlari bilan boyigan. Bu loyiha hali davom etmoqda va daraxtlar ko'p ekilgan hududlar ekologik ahvoli yaxshilanib bormoqda.

Natija: Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, yashil o'simliklarni sanoat, shahar hududlariga miqdor jihatda qancha ko'p ekilsa, ular kishilarni shovqindan shuncha ko'p himoya qiladi. Bundan tashqari yashil o'simliklar madaniy estetik zavq beradi, kislorod ishlab chiqaradi, tuproq eroziyasini oldini oladi, havoni namlantirib, changni ushlab qoladi.

Hulosa: Albatta yashil o'simliklardan keng foydalanish bilan birga, shovqinni kamaytirish uchun ko'cha xarakatini tartibga solish, yuk transportlarini shahar atrofidan aylanma yo'l orqali o'tishini ta'minlash, mashinalar signallarini cheklash, shahar ko'chalarini kengroq loyihalash, sershovqin transportlar o'rniga past tovushli transport ishlatish, turar joy binolarini tovush

o'tkazmaydigan materiallardan qurish kabi ishlarni amalga oshirish lozim. Natijada aholini shovqindan zararlanishi oldi olinadi, daraxtlar ekilishi tufayli ekologik ahvol yaxshilanadi.

Adabiyotlar:

1. Boyko I.V, Shimanskaya T.G. problem ekspertizi trudospobnosti bolnix co snijeniyem sluxa. Statya jurnal Gigiyena i sanitariya. 2017; 96(7)
2. Y.A. Spiridonova, B.A. Makarov Shum I yego vliyaniya na cheloveka. Statya Natsionalniye prioriteti rossii. 2013. № 2 (9)
3. Kovrigin K.N., Mixeyev A.P. Vliyaniye urovnya shuma na proizvoditelnost truda.- M.: Gigiyena i sanitariya, 1965
4. [O'zbekistonliklar eng ko'p qaysi kasallik bilan kasallanmoqda? \(stat.uz\)](#)
5. Xorbenko I.G Zvuk, ultrazvuk, infrazvuk. M. Znanie 1978-160s
6. Otaboyev Sh. Iskandarov T.I Kommunal gigiena T. 1994-383b
7. [План лекции \(studfile.net\)](#)